

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAGUNAS FACULTATIVAS PARA DIFERENTES POBLACIONES Y VALORES DE DBO.

VARGAS PARADA, Edgar Giovanni
Universidad Santo Tomás
edgar.vargas@usantoto.edu.co

RINCÓN CASTILLO, Nicolas Felipe
Universidad Santo Tomás
nicolas.castillo@usantoto.edu.co

RESUMEN

Este artículo de investigación se enfoca en evaluar la eficiencia de lagunas facultativas en el tratamiento de aguas residuales a través de la modificación de tres variables fundamentales: población, temperatura y área de la laguna. El estudio se basa en un análisis exhaustivo de datos recopilados de una planta de tratamiento de aguas residuales a lo largo de un período sustancial.

El artículo comienza destacando la importancia de las lagunas facultativas como una tecnología de tratamiento de aguas residuales ampliamente utilizada en todo el mundo debido a su simplicidad y bajos costos operativos. Sin embargo, su eficacia puede variar significativamente según las condiciones ambientales y la carga de contaminantes.

Los investigadores manipularon variables clave para evaluar su impacto en la eficiencia de las lagunas facultativas en la eliminación de contaminantes en aguas residuales. Descubrieron que un aumento en población y temperatura mejora el rendimiento de las lagunas, al igual que una mayor área y tiempo de retención, aunque con limitaciones prácticas. Este estudio proporciona información relevante para el diseño y operación de lagunas facultativas en sistemas de tratamiento de aguas residuales, enfatizando la importancia de considerar las condiciones locales y las variables ambientales y operativas.

ABSTRAC

This research article focuses on evaluating the efficiency of facultative lagoons in wastewater treatment by modifying three fundamental variables: population, temperature, and lagoon area. The study is based on a comprehensive

analysis of data collected from a wastewater treatment plant over a substantial period.

The article begins by highlighting the importance of facultative lagoons as a widely used wastewater treatment technology worldwide due to its simplicity and low operational costs. However, its effectiveness can vary significantly depending on environmental conditions and contaminant loads.

The researchers manipulated key variables to assess their impact on the efficiency of facultative lagoons in removing contaminants from wastewater. They found that an increase in population and temperature improves lagoon performance, as does a larger area and longer retention time, albeit with practical limitations. This study provides relevant information for the design and operation of facultative lagoons in wastewater treatment systems, emphasizing the importance of considering local conditions and environmental and operational variables.

1. INTRODUCCIÒN

En el contexto contemporáneo, la gestión de aguas residuales ha asumido un papel de vital en el dominio de la ingeniería civil, dado su importancia a la hora de salvaguardar la integridad sanitaria tanto de la especie humana, como de la biodiversidad existente en los variados ecosistemas acuíferos. La concreción de este cometido adquiere mayor trascendencia en virtud de la gran amenaza que se encuentra en el desequilibrio ambiental el cual inflige sobre los recursos hídricos. (Rojas, 2002).

Es de conocimiento común que las aguas residuales albergan una diversidad de microorganismos (patógenos), que incluyen virus, protozoos y bacterias, los cuales tienen la capacidad de

desencadenar enfermedades. Estos organismos pueden tener su origen en individuos infectados o en animales, ya sean de origen doméstico o silvestre, y en algunos casos, pueden o no manifestar síntomas de enfermedad. Entre las afecciones más relevantes, la diarrea y la gastroenteritis se destacan como causas de morbimortalidad de alta relevancia, tanto en el ámbito global como en la región latinoamericana. (Reynolds, 2001).

Para esto, la ingeniería civil, intenta desarrollar sistemas para el tratamiento de agua residual mediante normas de saneamiento ambiental y protección de la salud pública. En el contexto de este artículo se analiza el método por lagunas facultativas. Las lagunas facultativas en comparación con los otros métodos de tratamiento de aguas residuales, se adapta a sus condiciones aerobias como anaerobias, permiten el desarrollo de microalgas en la superficie y su función principal es la eliminación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). (Saavedra Castillo, 2017).

Sus principales fortalezas y debilidades se derivan de la preeminencia de procesos naturales en las lagunas facultativas, donde se produce una purificación de las aguas residuales a través de tres zonas distintas: una anaerobia, una aerobia y una facultativa. Estas lagunas, caracterizadas por profundidades y tiempos de retención hidráulica (TRH) que varían entre 1,5 a 2,5 metros y 10 días; 1,0 a 1,5 metros y 20 días; y 1,0 a 2,0 metros y 15 a 35 días, ofrecen ventajas y desafíos inherentes a su dependencia de procesos naturales para el tratamiento de aguas residuales. (Sánchez; Matsumoto, 2012).

Las variables críticas que se ven reflejadas en el tratamiento de aguas residuales mediante las lagunas facultativas son: carga orgánica, temperatura, oxígeno disuelto (DO), tiempo de retención hidráulico (TRH), pH, distribución de oxígeno, sedimentación y fluctuaciones de carga. En este artículo se enfatiza en el cambio de temperatura, habitantes, área de la laguna y finalmente su TRH. (Colarusso; Rondón)

El objetivo principal de este artículo de investigación es evaluar la eficiencia de las lagunas facultativas en el tratamiento de aguas residuales mediante la modificación de variables clave, específicamente la población servida, la temperatura, el área de la laguna, y examinar cómo estas modificaciones influyen en la capacidad de

eliminación de contaminantes y cual es su eficiencia final. Esto se realiza a través de un análisis de datos simulados de una planta de tratamiento de aguas residuales. El estudio busca proporcionar información valiosa para el diseño y la operación efectiva de lagunas facultativas en sistemas de tratamiento de aguas residuales, enfatizando la importancia de considerar las condiciones locales y las variables ambientales y operativas como factores críticos que afectan su eficiencia.

2. METODOLOGÍA

La metodología de McGarry y Pescod para el diseño de lagunas facultativas es una serie de pasos que se siguen para planificar y dimensionar adecuadamente estas instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Estos pasos incluyen:

Paso 1: Se calcula la carga orgánica superficial máxima

$$DBO = \left(\frac{mg}{lt}\right)$$

$$Caudal = \left(\frac{m^3}{d}\right)$$

Temperatura media del ambiente en el mes mas frio (°C)

$$CSM = 60.3(1.0993)^3$$

$$CSM = \text{Carga Superficial Maxima} \left(\frac{kgDBO}{ha - d}\right)$$

T

= Temperatura del mes mas frio (Centigrados)

Paso 2: Se determina el área superficial

$$A = \frac{Q * DBO}{1000 * CSM}$$

$$A = \text{Area (ha)}$$

$$DBO = \text{Demanda Biologica de Oxigeno} \left(\frac{mg}{lt}\right)$$

CSM

$$= \text{Carga organica superficial maxima} \left(\frac{kgDBO}{ha - d}\right)$$

Paso 3: Se calcula el tiempo hidráulico o de retención

$$\vartheta h = \frac{A * H}{Q}$$

ϑh = Tiempo de residencia hidraulica (dias)

$$A = \text{Area (m}^2\text{)}$$

H = Profundidad util de la laguna (m)

$$Q = \text{Caudal } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{dia}}\right)$$

Paso 4: Carga volumétrica orgánica

$$COV = \frac{DBO * Q}{A * H}$$

COV

$$= \text{Carga volumetrica organica } \left(\frac{\text{gDBO}}{\text{m}^3 - \text{d}}\right)$$

DBO = Demanda biologica de oxigeno $\left(\frac{\text{g}}{\text{lt}}\right)$

$$Q = \text{Caudal } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{dia}}\right)$$

$$A = \text{Area (m}^2\text{)}$$

H = Profundidad util de la laguna (m)

Paso 5: Carga orgánica superficial removida

$$COR = 10.35 + 0.725(CSM)$$

COR

$$= \text{Carga organica superficial removida } \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}}\right)$$

CSM

$$= \text{Carga organica suerficial maxima } \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}}\right)$$

Paso 6: Se calcula la eficiencia de remoción

$$E = \frac{COR}{CSM}$$

E = Eficiencia (%)

COR

$$= \text{Carga organica superficial removida } \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}}\right)$$

CSM

$$= \text{Carga organica superficial maxima } \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{ha} - \text{d}}\right)$$

A continuación, se presenta el proceso de ajuste o corrección del sistema

Paso 7: Se calcula la carga orgánica del efluente primario

$$Er = 100 - E$$

Er = Remanente

E = Eficiencia

Una vez hallado este remanente se procede a calcular la carga orgánica

$$CO1 = DBO * Q * Er$$

$CO1$

$$= \text{Carga organica del efluente primario } \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{d}}\right)$$

DBO = Demanda biologica de oxigeno $\left(\frac{\text{g}}{\text{lt}}\right)$

$$Q = \text{Caudal } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{dia}}\right)$$

Er = Remanente

Paso 8: Corrección por relación $DBO_{\text{total}}/DBO_{\text{soluble}}$

$$CO1_c = CO1 * 2$$

$$CO1_c = \text{Carga organica corregida } \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{d}}\right)$$

$CO1$

$$= \text{Carga organica del efluente primario } \left(\frac{\text{kgDBO}}{\text{d}}\right)$$

Paso 9: Se procese a adoptar un valor de carga superficial inferior al máximo calculado en el paso 1 (CSM) e idéntico al $CO1_c$, pero con la aclaración de las unidades correspondientes a una carga superficial ($\text{kgDBO}/\text{ha-d}$)

Paso 10: Se determina el área superficial, el tiempo de residencia hidráulico, la carga volumétrica, la carga orgánica superficial removida y la eficiencia, de igual manera que se realizó en los pasos anteriores.

Paso 11: Se calcula la eficiencia global del sistema

$$Et = 1 - (1 - E1)(1 - E2)$$

En base a este procedimiento se busca determinar la cantidad de remoción de materia orgánica que una laguna puede llegar a tener, mas sin embargo resulta ser un método que para la obtención de valores razonables en términos de eficiencia y viabilidad, se tiene que poseer con unas características del entorno muy marcadas y a la vez muy señidas a una tendencia fija un ejemplo de esto es la temperatura

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 12°C-20°C	
POBLACIÓN 1	
°C	EFICIENCIA GLOBAL
12	0,9946
13	0,9882
14	0,9825
15	0,9772
16	0,9724
17	0,9681
18	0,964
19	0,9605
20	0,9573

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 15°C-23°C	
POBLACIÓN 2	
°C	EFICIENCIA GLOBAL
15	0,9772
16	0,9724
17	0,9681
18	0,9641
19	0,9605
20	0,9573
21	0,9543
22	0,9516
23	0,9491

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 13°C-21°C	
POBLACIÓN 3	
°C	EFICIENCIA GLOBAL
13	0,9882
14	0,9825
15	0,9772
16	0,9724
17	0,9681
18	0,9641
19	0,9605
20	0,9573
21	0,9543

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 18°C-26°C	
POBLACIÓN 4	
°C	EFICIENCIA GLOBAL
18	0,9641
19	0,9605
20	0,9573
21	0,9543
22	0,9516
23	0,9491
24	0,9464
25	0,9448
26	0,943

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 15°C-23°C	
POBLACIÓN 5	
°C	EFICIENCIA GLOBAL
15	0,9772
16	0,9724
17	0,9681
18	0,9641
19	0,9605
20	0,9573
21	0,9543
22	0,9516
23	0,9491

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 12°C-20°C	
POBLACIÓN 6	
°C	EFICIENCIA GLOBAL
12	0,9946
13	0,9882
14	0,9825
15	0,9772
16	0,9724
17	0,9681
18	0,9641
19	0,9605
20	0,9573

En esta fase inicial, se lleva a cabo una evaluación de la efectividad de la laguna facultativa en relación con cada población, considerando un amplio rango de temperaturas. Durante este proceso, se pueden observar cambios significativos en el rendimiento del sistema, ya que la temperatura desempeña un papel crucial en la modulación de la dinámica y el comportamiento de los microorganismos presentes en el elemento de tratamiento. La variabilidad térmica afecta directamente la actividad metabólica de estos microorganismos, lo que, a su vez, influye en la eficiencia global del proceso de tratamiento. Por lo tanto, esta fase de evaluación se convierte en un componente fundamental para comprender y

optimizar el desempeño de la laguna facultativa en diferentes condiciones ambientales y poblacionales, contribuyendo así a la eficacia de este sistema de tratamiento de aguas.

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 12°C-20°C		
POBLACIÓN 1		
°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN
12	7,49	44,05882353
13	6,59	38,76470588
14	5,87	34,52941176
15	5,25	30,88235294
16	4,7	27,64705882
17	4,21	24,76470588
18	3,78	22,23529412
19	3,4	20
20	3,06	18

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 10°C-20°C		
POBLACIÓN 2		
°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN
15	4,91	37,80412689
16	4,39	33,80043117
17	3,94	30,33569449
18	3,54	27,25592855
19	3,18	24,48413921
20	2,86	22,02032646
21	2,58	19,8644903
22	2,33	17,93963659
23	2,1	16,16877117

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 10°C-20°C		
POBLACIÓN 3		
°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN
13	24,37	301,5417358
14	21,73	268,8757455
15	19,42	240,293004
16	17,38	215,0511025
17	15,59	192,9025712
18	14	173,2287362
19	12,59	155,7821277
20	11,33	140,1915415
21	10,21	126,3332426

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 18°C-26°C		
POBLACIÓN 4		
°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN
18	6,86	27,21401482
19	6,17	24,47674511
20	5,56	22,05684
21	5,01	19,87495835
22	4,52	17,93110014
23	4,08	16,18559482
24	3,68	14,5987718
25	3,33	13,21030166
26	3,01	11,94084324

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 15°C-23°C		
POBLACIÓN 5		
°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN
15	11,64	58,33241458
16	10,43	52,26864984
17	9,35	46,85636395
18	8,4	42,09555691
19	7,55	37,83588746
20	6,8	34,0773556
21	6,13	30,7197338
22	5,53	27,7129083
23	4,99	25,00676536

VARIACIÓN EFICIENCIA RESPECTO A LA TEMPERATURA 12°C-20°C		
POBLACIÓN 6		
°C	AREA	TIEMPO DE RETENCIÓN
12	4,3	58,14739689
13	3,82	51,65652468
14	3,41	46,112238
15	3,05	41,24408384
16	2,73	36,9168357
17	2,45	33,13049358
18	2,2	29,74983097
19	1,98	26,77484787
20	1,78	24,07031778

En la segunda fase de análisis, se llevó a cabo una formulación para comprender la interacción compleja entre la temperatura y varias condiciones geométricas cruciales, como el área de la estructura de tratamiento. Además, se examinó detenidamente el comportamiento hidráulico de este sistema, considerando el tiempo de retención del agua al interior de la estructura.

La temperatura es un factor determinante en la eficiencia y la eficacia de los procesos de tratamiento en esta fase. Se investigó cómo las

variaciones en la temperatura pueden afectar la cinética de las reacciones químicas y biológicas dentro de la estructura, lo que a su vez influye en la capacidad del sistema para eliminar contaminantes y mejorar la calidad del agua tratada.

Por otro lado, las condiciones geométricas, como el área de la estructura de tratamiento, se analizaron minuciosamente para comprender cómo afectan la distribución del flujo de agua y la disposición de los componentes del sistema. Esto es esencial para asegurar una distribución uniforme de las aguas residuales a lo largo de la estructura y optimizar la eficiencia del proceso. Sin dejar de lado el planteamiento a futura implantación en campo.

4. CONCLUSIONES

Estas lagunas representan la primera etapa en el proceso de reducción de contaminantes, lo que las convierte en un componente fundamental de la infraestructura de tratamiento de aguas en diversas comunidades y entornos industriales.

Sin embargo, es esencial reconocer que la eficacia de una laguna facultativa no es una certeza automática, sino que depende en gran medida de condiciones específicas. Entre estas condiciones, la temperatura y el área ocupan un lugar destacado. La temperatura del agua residual en la laguna y la disponibilidad de área influyen directamente en la capacidad de tratamiento de contaminantes. En climas fríos, por ejemplo, las lagunas facultativas pueden ser menos efectivas debido a la menor actividad microbiana a bajas temperaturas.

En cuanto al diseño de estas lagunas, es común utilizar la metodología de McGarry y Pescod, una herramienta valiosa para estimar sus dimensiones y capacidades. Sin embargo, esta metodología, aunque ampliamente aceptada, tiene sus limitaciones y no es adecuada para poblaciones extremadamente pequeñas. En tales casos, se debe considerar un enfoque más específico y personalizado.

Algo que hemos podido observar en nuestras investigaciones es que la variación en la temperatura y la población tiene un impacto profundo en las características geométricas e hidráulicas de las lagunas facultativas. Esto demuestra que la efectividad de una laguna no se puede generalizar, ya que depende en gran medida del tipo de contaminante presente y de las condiciones ambientales específicas en las que opera.

En conclusión, como ingenieros civiles, reconocemos la importancia crítica de las lagunas facultativas en el tratamiento de aguas residuales y la necesidad de considerar cuidadosamente factores como la temperatura, el área, la población y el tipo de contaminante en su diseño y operación. Estamos comprometidos en continuar investigando y mejorando estas tecnologías para contribuir a la protección del medio ambiente y la salud pública a través de sistemas de tratamiento de aguas más eficientes y sostenibles.

5. REFERENCIAS

Rojas, R. (2002). Sistemas de tratamiento de aguas residuales. *Gestión integral de tratamiento de aguas residuales*, 1(1), 8-15.

Reynolds, K. A. (2001). Tratamiento de aguas residuales en Latinoamérica. *Latinoamérica*, 48-49.

Saavedra Castillo, B. A. (2017). Aplicación de macrofitas en flotación como ayuda en el tratamiento de aguas residuales en la laguna UDEP.

Sánchez Ortiz, I. A., & Matsumoto, T. (2012). Evaluación del desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de ILHA Solteira (SP) por lagunas facultativas primarias. *Ingeniería y desarrollo*, 30(2), 199-222.

Colarusso, A. J., & Rondón, R. Caracterización del comportamiento de una laguna facultativa. Caso estudio: laguna facultativa de la planta experimental de tratamiento de aguas, UCV (Doctoral dissertation).

Mendonça, S. (1999). Lagunas de estabilización. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud, 1-11.

Matsumoto, T., & Sánchez-Ortiz, I. A. (2016). Desempeño de las lagunas anaerobia con baffle divisor y facultativa de la PTAR de Santa Fe do Sul (São Paulo, Brasil). *Revista Ingenierías Universidad de Medellín*, 15(29), 27-42.

García Jurado, M. (2006). Lagunas de estabilización teoría, diseño y aplicación.

Matsumoto, T., & Sánchez Ortiz, I. A. (2010). Eficiencia del tratamiento de aguas residuales por lagunas facultativas e implicaciones en la salud pública. *Universidad y Salud*, 12(1), 65-78.

AJ Englace Jr, P. K. (2015). *Wastewater Treatment & Water Reclamation*. ELSEVIER, p. 32.

Eddy, M. &. (2013). *Wastewater Engineering Treatment and Resource Recovery*. EEUU: Bulrushed Book.

P. Rajasulochana, V. P. (2016). Comparison on efficiency of various techniques in treatment of waste and. *ScienceDirect*, 175-184.